

测样咨询

盐胁迫钙信号强度 /Ca²⁺ 流入速率检测

实验意义

检测盐胁迫下根、茎、叶细胞的 Ca²⁺ 实时跨膜吸收(内流) 速率。

经典案例

Plant Cell Environ 北林陈少良: H₂O₂ 和 Ca²⁺ 调节植物盐胁迫下的 K⁺/Na⁺ 平衡

扫码查看本文详细报道

Hortic Res 江苏师大学者: NMT 结合根系转基因技术快速验证耐盐基因功能

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 耐盐机制分析仪 (NMT300-SMP 系列)

检测指标

Ca²⁺

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

正常培养的植物样品

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根、叶片、茎选取

状态良好且外观较为一致。

检测流程

• 前处理

1. 在 35mm 培养皿中滴入一滴测试液, 使用镊子将固定样品玻片放置到培养皿中, 并压一下玻片使其贴在皿底。

2. 吸取 100μL 原生质体悬液, 滴入到 35mm 培养皿中的固定样品玻片中心处, 静置 10 分钟。

3. 向培养皿中缓慢加入 4mL 测试液, 再吸出弃去。

4. 再次缓慢加入 4mL 测试液, 静置 10min。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

订阅本刊

• 检测过程

1. 先检测盐处理前的信号，再瞬时加入 1 mL 盐处理母液后，检测处理后信号。
2. 检测位点：原生质体表面
3. 检测时长：盐处理前 5 分钟，盐处理后 10~20 分钟
4. 重复数：n≥10，即每组检测不少于 10 个原生质体。如同一培养皿中有多个原生质体符合检测要求，可在同一培养皿中上检测不止 1 个原生质体。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：20 倍
2. 采样规则：X-10
3. 传感器 -- 样品表面距离：2μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
- 2.Meng JG, et al. Integration of ovular signals and exocytosis of a Ca²⁺ channel by MLOs in pollen tube guidance. NAT PLANTS. 2020. 6(2):143-153.
- 3.Zhang C, et al. Low Concentration of Aluminum-Stimulated Pollen Tube Growth of Apples (*Malus domestica*). PLANTS (Basel). 2022. 11(13):1705.
- 4.Chen T, et al. Combined proteomic and cytological analysis of Ca²⁺-calmodulin regulation in *Picea meyeri* pollen tube growth. PLANT PHYSIOLOGY. 2009. 149: 1111.